

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДЕПРЕССИИ

студент Исоқов Диёрбек Абдушакар ўғли, студент Комилов Шермухаммад

Абдурашид ўғли, Науч.рук доц. Тошмухамедов Бахтиёр Турсунович

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.15448842

Anotatsiya. Ushbu maqola Geotektonika nuqtai nazaridan qaraganda O'rta Osiyo xududining Qoraqum-Tojik do'ngligi neft va gaz konlarini yig'ilishida va ularni hosil bo'lishida qulay sharoitlarga ega bo'lgan xudud hisoblanadi. Chunki xududning ko'pgina qismlari paleozoy davrlarida platforma sharoitida bo'lib, cho'kindilar yig'ilishiga olib kelgan

Kalit so'zlar: epiplatforma, alpid, gersinid, platforma, struktura, seysmologiya, metomorfizm, orogen, litologiya, paleogeografiya, fasiya, lineament.

Annotation. In the territory of Central Asia, from the geotectonic standpoint, the Karakuma-Tajik ledge of the platform seems to be the most promising, on a significant part of which during the Paleozoic the platform sedimentation regime prevailed and there were the most favorable conditions for the formation and accumulation of oil and gas deposits.

Key words: epiplatforma, alpid, gersinid, platforma, struktura, seysmologiya, metomorfizm, orogen, litologiya, paleogeografiya, fasiya, lineament.

Аннотация. В теретории Средней Азии с геотектонических позиций наиболее перспективным представляется Каракумо-Таджикский выступ платформы, на значительной части которой в период палеозоя преобладал платформенный режим осадконакопления и существовали наиболее благоприятные условия для образования и скопления залежей нефти и газа.

Ключевые слова: эпплатформа, альпид, герцинид, платформа, структура, сейсмология, метоморфизм, ороген, литология, палеогеография, фация, линеамент.

Территория Средней Азии в плане геологического строения представляет собой уникальное, почти полное «собрание» основных геотектонических структур, характерных для земной коры континентов. Это делает возможным в пределах сравнительно небольшого региона исследовать многие глобальные особенности строения и развития структур внутри материкового типа.

Главные черты строения, состава и развития литосферы Средней Азии освещены довольно полно в ряде монографий и крупных сводок. Однако, за последние годы в результате геолого-геофизических космогеологических работ были получены ряд принципиально новых данных, часть которых не укладывается в рамки существующих представлений и гипотез. Из них необходимо отметить следующие:

По сейсмическим данным мощность земной коры изменяется от 35 км (Центрально-Каракумский свод, Аральская депрессия) до 60 км (Алайский хребет) и 70-75 км (Восточный Памир), причем увеличиваясь под горными сооружениями и уменьшаясь под впадинами.

Устойчиво в земной коре прослежены только три четкие сейсмические границы, имеющие геологический смысл — это граница Мохоровичича - подошва земной коры, поверхность консолидированной предрифейского кристаллического основания и поверхность рифей палеозойского метаморфизованного фундамента.

Южно-Тянь-Шанская геосинклиналь протягивается в виде складчатой дуги от Султануиздага до Восточного Алая. Северная и южная границы трассируются по зонам глубинных разломов Беса-пано Южно-Ферганскому на севере и Мангышлакско-Южно-Тянь-Шанскому соответственно. Основанием геосинклинали служит система линзовидных блоков кристаллического основания архей-нижнего протерозоя, карбонатно-вулканогенно-терригенная толща верхнего протерозоя-нижнего палеозоя (до 4000 м) платформенного типа, карбонатно-терригенная и осадочно-вулканогенная толщи рифтового этапа развития. Отложения геосинклинального герцинского этажа (40% площади)

начинаются толщей карбонатных пород (2000 м) среднего девона-нижнего карбона. Вдоль краевых глубинных разломов имеются зоны меланжирования, тела базитов и гипербазитов. Гранитоидные массивы сформировались в орогенный период развития геосинклинали (СЗ-Р₁).

В мезазойское время ороген был значительно пепеленизирован и перекрыт морскими отложениями, которые сохранились в основании геотектонических прогибов (Зерафшанский, Галля Аральский и др.).

Курамино- Ферганский срединный массив (профиль Джизак Ташкент-Чимкент) обладает архейско-нижнепротерозойским кристаллическим основанием (преобладает зеленокаменно сланцевые толщи нижнего протерозоя), перекрытый тремя чехлами: рифейско нижнепалеозойским платформенным, средне-верхнепалеозойским срединномассивным и мезо кайназойским платформенным и орогенным.

Нижний чехол имеет карбонатно-терригенный состав и развит по окраинам массива. Срединномассивный чехол покрывает большую часть массива и обладает довольно пестрым составом и строением. Он складывается базальной красноцветной арказово-песчаникавой, ангидритодоломитовой и доломито-известняковой (D2.3), кремнистотерригенной (С1.2) формациями и внутриравнинной автохтонной молассой (С)-Р), суммарной мощностью до 7000 м. Они смяты в системы крупных брахискладок.

По окраинам массива располагаются наложенные краевые системы, возникшие в результате воздействия герцинских геосинклиналей (Талдыкско-Карачатырский на юге, Предкарасуйский и Предчаткальский на север). Они выполнены терригенно-карбонатными, осадочно-вулканогенными (приразломными), грубофлишевыми и молассо-идными формациями с мощностями до 6000-10000 м.

Особенностью срединного массива является насыщенность его магматическими образованиями. Выделяется Кызылкум-Ферганская вулканоплутоническая дуга, сложенная вулканитами среднего и кислого состава,

прорванными телами габбро-гранодиоритов. Более поздняя вспышка вулканизма локализовалась только в пределах Каржантау-Кураминских гор и Приташкентской депрессии, рассматривается, как вулканический ареол Среднеазиатского вулканического пояса. В ее составе преобладают андезито-липаритовые формации верхнего карбона-перми. Складчато-Блоковое строение сочетается здесь наложенными конседиментационными мульдами и вулканотектоническими депрессиями. Юрско-меловые мелководноморские карбонатно-терригенные континентальные отложения образуют платформенный чехол.

Горообразовательные движения начались в верхнем олигоцене, продолжают и по ныне. Ими обусловлено формирование современного облика региона, образование ряда орогенных прогибов, в том числе современной Ферганской внутриорогенной депрессии.

Система периферических геосинклиналей (Большекаратауская, Чаткальская, Нарынская) с юга окаймляют каледониды Северного Тянь-Шаня. Здесь геосинклинальный режим заложен в среднем верхнем девоне на месте передовых прогибов каледонид. По своему режиму-это типичные миогеосинклинали.

Вышеизложенные представления о строении и истории геологического развития Средней Азии позволяют по-новому подойти к проблеме перспективности рифей-палеозойских отложений на нефть и газ.

Из фактического материала следует, что фундамент Средней Азии гетерогенный в пределах Каракумо-Таджикского выступа платформы он-архейский, в пределах Северо-Успортского и Курамино-Ферганского срединных массивов-архейско-нижнепротерозойский, ив герцинских геосинклинально-складчатых подзонах-палеозойский. Повышенная степень метаморфизма и дислоцированности, насыщенность телами гранитоидов не позволяет рассматривать фундамент в качестве перспективного объекта на нефть и газ.

Платформенный чехол Средней Азии начал формироваться различное время в Среднем Тянь-Шане с рифея, а Таджикском выступе с карбона. В целом, В в Каракумо-ОН считается перспективным в отношении промышленных залежей нефти и газа.

С геотектонических позиций наиболее перспективным представляется Каракумо-Таджикский выступ платформы, на значительной части которой в период палеозоя преобладал платформенный режим осадконакопления и существовали наиболее благоприятные условия для образования и скопления залежей нефти и газа. Особо благоприятными коллекторскими свойствами обладают рифогенные известняки нижнего карбона, терригенные отложения и среднего верхнего карбона и перми и, отчасти, нижнепалеозойские отложения собственно платформенного типа разреза.

Срединные массивы Северо-Устьуртский и Курамино-Ферганский-каляются также благоприятными тектоническими элементами в отношении перспектив на нефть и газ, хотя эти районы в каледонский и герцинский тектогенеза претерпели значительную активизацию, сопровождающуюся интенсивной магматической деятельностью (Каржантау-Кураминский и Кассанский геосекторы). Однако, участки краевых систем герцинид Южного Урала, Южного Тянь-Шаня, Б.Каратау и Нарына могут быть благоприятными для нахождения залежей нефти и газа в отложениях палеозоя

Литературы

1. Ахмаджанов М.А. и др. Изучение палеозойских отложений восточной части Средней Азии с целью определения перспектив их нефтегазоносности.

Тема № 46185. Фонды СредАзНиПинефть Ташкент, 1987г.

2. Ахмаджанов М.А. и др. Определение наиболее эффективных исследований геологоразведочных работ на нефть и газ по объединением «Узбекнефть», «Таджикнефть», «Киргизнефть».Тема № 26187. Фонды СредАзНиПинефть Ташкент, 1987г.

3. Бенш. Ф.Р. «Некоторые особенности фациального распространения фауны в отношении верхнего Карбона и нижней перми Ферганы» узб.геолог журнал.